

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BO‘LAJAK OFITSERLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

Alimardonov Zohid Shukurillayevich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta’minlash kafedrası boshlig‘i, p.f.f.d.(PhD), dotsent

Annotatsiya: Maqolada jamoat xavfsizligini ta’minlash bo‘linmalari bo‘lajak ofitserlarida kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati ochib berilgan. Ayniqsa, bo‘lajak ofitser shaxsida kommunikativ kompetentlikni rivojlanishida o‘yinli, ko‘p tarmoqli, kommunikativ ta’lim, multimediali texnologiyalardan foydalanishning asosiy jihatlari yoritilgan. SHuningdek, pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o‘qitish tizimida bo‘lajak ofitserlarning muloqotchanlik qobiliyatlarini rivojlanishining asosiy mezonlari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: kommunikativ kompetentlik, pedagogik texnologiya, o‘qitish tizimi, o‘yinli texnologiya, ko‘p tarmoqli texnologiya, kommunikativ ta’lim, multimediali texnologiya, axborot-kommunikatsion texnologiya, internet texnologiyalari, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, muloqotchanlik qobiliyati.

Hozirgi kunda oliy harbiy ta’lim muassasalarida o‘qitish tizimini sifat va samaradorligini oshirish muhim masalalar sirasiga kiradi. Bu esa o‘z navbatida o‘qitish tizimiga o‘ziga xos yondashuv va yangi texnologiyalarni tatbiq etishni taqozo qilmoqda. Shuningdek, mazkur jarayon bo‘lajak ofitser shaxsida shaxslararo o‘zaro munosabatlarni shakllantirish uchun zarur bo‘lgan madaniy kompetensiyalarni tarkib topishi bilan bog‘liq. Ayniqsa, jamoat xavfsizligini ta’minlash bo‘linmalari bo‘lajak ofitserlarida muloqot madaniyatini oshirish bilan hamohang ta’lim sifatini ham yuqori darajaga ko‘tarish lozim. Bu jarayonda o‘qitishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va oliy harbiy ta’lim muassasalari amaliyotiga joriy qilish bo‘lajak ofitserlarning mutaxassisligiga doir bilimlarni puxta, mustahkam o‘zlashtirishlariga olib keladi.

Oliy harbiy ta’lim muassasalarida bo‘lajak ofitserlarini o‘qitish jarayonida quyidagi pedagogik texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq:

- kommunikativ ta’lim texnologiyasi- bo‘lajak ofitserlarda kommunikativ kompetentlikni shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, u zamonaviy madaniyatlararo muloqot sharoitlariga moslashish uchun zarur bo‘lgan asosiy texnologiya hisoblanadi.
- ko‘p bosqichli (differensial) ta’lim texnologiyasi –bo‘lajak ofitserlarning individual qobiliyatlari, imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda bilish faoliyatini amalga oshirish, ijodiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga undashni nazarda tutadi. Diagnostik testlarni yaratish va ulardan foydalanish ushbu texnologiyaning ajralmas qismidir.
- modulli o‘qitish texnologiyasi - fan mazmunini umumiy kursga birlashtirilgan va zaruriy mustaqil bo‘limlarga (modullarga) bo‘linishini ta’minlaydi.

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - o'quv jarayonining ko'lamini kengaytiradi, uning amaliy yo'nalishini oshiradi, bo'lajak ofitserlarning mustaqil ishlarini faollashtirishga va bilish faolligini oshirishga yordam beradi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalari doirasida 2 turdagi texnologiyalar ajratiladi:
- kompyuter dasturlarini qo'llash texnologiyasi - barcha darajadagi pedagogik va psixologik bilimlarni o'rganish jarayonini samarali to'ldirish imkonini beradi [6].
- multimedia dasturlari bo'lajak ofitserlarning auditoriya va mustaqil ishlari uchun mo'ljallangan bo'lib, harbiy vatanparvarlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.
- internet texnologiyalari - axborot izlash, xalqaro ilmiy loyihalarni ishlab chiqish, harbiy faoliyat bilan bog'liq dolzarb muammolar doirasida ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Oliy harbiy ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshirilayotgan harbiy-vatanparvarlik siyosatining asosiy tamoyillaridan biri bilimlar olamiga kirishni ta'minlovchi harakatchanlik tamoyilidir. Shuning uchun ham o'zaro ta'sir vositasi, ham bilim olish vositasi hamda ajralmas vosita sifatida, birinchi navbatda, Internet orqali yangi texnologiyalar taqdim etayotgan barcha imkoniyatlardan to'liq, samarali foydalanish kerak [1].

Jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari bo'lajak ofitserlarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishda o'qitish tizimining mazmun, mohiyati hamda mutaxassis shaxsiga qo'yiladigan talablarga mos ravishda ta'lim texnologiyalarini tanlash muhim. Shuning bilan birga tanlab olingan texnologiyalar bo'lajak ofitser shaxsida fanlarga doir nazariy va amaliy bilimlarni egallashlariga qaratilib qolmasdan balki shaxslararo munosabatlar tizimini yo'lga qo'yish, kommunikativ kompetentligini rivojlantirishni nazarda tutishi lozim. Ta'kidlash joizki, jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari bo'lajak ofitserlarida pedagogika va psixologiya fanlariga doir bilimlarni egallashlarida quyidagi texnologiyalardan foydalanish muhim hisoblanadi.

- ta'limni individuallashtirish texnologiyasi – bo'lajak ofitserlarning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda shaxsga nisbatan yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi.
- test texnologiyasi - o'rganishning ma'lum bosqichida modul doirasidagi nazariy va amaliy bilimlarni o'zlashtirish darajasini nazorat qilish uchun foydalaniladi. Test texnologiyasidan foydalangan holda nazoratni amalga oshirish barcha xalqaro imtihonlar talablariga javob beradi. Bundan tashqari, ushbu texnologiya o'qituvchiga qo'shimcha o'rganishni talab qiladigan jihatlarni aniqlash va tizimlashtirish imkonini beradi.
- loyiha texnologiyasi – bo'lajak ofitserlarning kasbiy tayyorgarligi doirasida aniqlangan muammoni hal qilish uchun ularning ijtimoiy o'zaro ta'sirini modellashtirishga qaratilgan, muayyan fan sohasini ajratib ko'rsatishga qaratilgan texnologiya. Loyiha texnologiyasidan foydalanish harbiy pedagogika va psixologiya fanini o'qitish jarayonida shakllanadigan kompetensiyalarning fanlararo xususiyatini amalga oshirishga yordam beradi.
- hamkorlikda o'qitish texnologiyasi - o'quv muammolarini hal qilish uchun individual va jamoaviy mas'uliyatni zimmasiga olgan holda o'zaro ta'lim g'oyasini amalga oshiradi.
- o'yinli texnologiya - muammolarni hal qilishning bir qancha mumkin bo'lgan usullarini ko'rib chiqish, bo'lajak ofitserlarning tafakkurini faollashtirish va kursantning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

- tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi – axborotga nisbatan tanqidiy munosabatda bo‘ladigan, muammoni hal qilish uchun ma‘lumotni tanlay oladigan ko‘p qirrali shaxsni shakllantirishga yordam beradi [4].

Yuqoridagi texnologiyalardan foydalangan holda kompetensiyaga asoslangan va shaxsiy faoliyatli yondashuvi rolli o‘yinlar, aniq vaziyatlarni tahlil qilish, jamoaviy aqliy faoliyat, muhokamalar, tadqiqot loyihalari ustida ishlash kabi faol va interaktiv ta‘lim shakllarini amalga oshirishni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, interfaol shakllardan foydalangan holda o‘quv mashg‘ulotlarining barcha auditoriya darslarini kamida 70% ni tashkil qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetida pedagogika va psixologiya fanlarini o‘qitishdan asosiy maqsad bo‘lajak ofitser shaxsida kommunikativ kompetentlikni shakllantirish hamda rivojlantirishdir. Biroq, bu vazifa bo‘lajak ofitserlar o‘rtasida nafaqat amaliy ko‘nikmalar mavjudligini balki xushmuomalalik, muloqot qilishga nisbatan hohishning ustunligi, samimiylik kabi shaxs xususiyatlarini rivojlantirishni ham nazarda tutadi.

O‘quv jarayonida bo‘lajak ofitserlarning faollik tamoyili didaktikada asosiylaridan biri bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi. Bu yuqori darajadagi motivatsiya, bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga ongli ehtiyoj, ishlash va ijtimoiy me‘yorlarga rioya qilish bilan tavsiflangan faoliyat sifatini anglatadi [7]. Bunday faoliyatning o‘zi tez-tez ko‘zga tashlanmaydi. Jumladan, pedagogik texnologiyalardan foydalanish bu maqsadli boshqaruvdagi pedagogik ta‘sirlar va pedagogik muhitni tashkil etish natijasidir [2].

Jamoat xavfsizligi sharoitida bo‘lajak ofitserlarda kommunikativ kompetentlikni faoliyatli yondashuv nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, nazariy va amaliy faoliyatini tashkil etishning turli yo‘nalishlarini tavsiflashni zarur deb hisoblaymiz, chunki bu jarayonda o‘quv faoliyati davomida kursantlar hal qilishlari kerak bo‘lgan ko‘plab muloqot muammolariga to‘qnash kelishadi.

Mazkur jarayonda faoliyatli yondashuv quyidagilarga imkon beradi:

birinchidan, bo‘lajak ofitser va o‘qituvchining kommunikativ faoliyatini yagona uslubiy pozitsiyadan tahlil qilish, ularning o‘zaro ta‘sirining mohiyati va dinamikasini ochib berish;

ikkinchidan, kommunikativ faoliyatni sub‘ekt-sub‘ekt o‘zaro ta‘sirga asoslanganligi harbiy faoliyat samaradorligining asosiy sharti sifatida ko‘rib chiqish;

uchinchidan, ta‘lim jarayonini barcha ishtirokchilarining kommunikativ faoliyati mazmuni va o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish;

to‘rtinchidan, kommunikativ faoliyatni bo‘lajak ofitser shaxsini rivojlantirish va uning o‘quv jarayoni ob‘ektidan sub‘ektga aylanishining eng muhim omili sifatida belgilash [4].

Ma‘lumki, kommunikativ kompetentlik shubhasiz, bo‘lajak ofitser kasbiy rivojlanishining asosiy, bog‘lovchi va belgilovchi omillaridan sanaladi.

Shu nuqtai nazardan kommunikativ kompetentlik shaxsiga o‘zaro ta‘sir qilish faoliyat jarayoni, jumladan ta‘lim bilan bog‘liq tug‘ma qobiliyatiga asoslangan bo‘lsa-da, u birlamchi, o‘rta va uchinchi darajali ijtimoiylashuv doirasida amalga oshirilishi va shakllanishi kerak. Shu bilan birga, bo‘lajak ofitserlar o‘rtasida kommunikativ kompetentlikning tarkibiy qismlarini shakllantirish ko‘plab ob‘ektiv va sub‘ektiv omillarga bog‘liqligi va shuning uchun individual xususiyatlarga ega ekanligini tushunamiz.

Ta'lim tizimidagi amaliyot shuni ko'rsatadiki, har qanday yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalarni o'qitish tizimiga tadbiq qilish o'ziga xos qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi. Har qanday ta'lim tizimiga tadbiq qilinayotgan yangi rejalar va uslubiy ko'rsatmalar shaxsning psixologik muammolarini hal qilmasdan ta'sir ko'rsata olmaydi. Shu munosabat bilan jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari bo'lajak ofitserlarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirish mexanizmlarini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tahlil qilish zarur deb hisoblaymiz.

Pedagogik o'zaro ta'sirga berilgan bo'lajak ofitser avvalo ongsiz ravishda keyin esa ongli tarzda kasbiy faoliyat me'yorlari, qadriyatlarini, hulq-atvorlari va undagi rollar haqidagi g'oyalarni rivojlantiradi. Bunda mavjud madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini rad etadi yoki qabul qiladi [6].

Binobarin, barcha oliy harbiy ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonida bo'lajak ofitserning kommunikativ kompetentlik malakasini shakllantirish mexanizmi uning kasbiga, shaxsiga va hulq-atvori hamda xatti-harakatlarini anglashlari uchun sharoit yaratishda kuzatiladi. Bu ularda kasbiy o'zini-o'zi anglashlariga yordam berishi mumkin.

Bo'lajak ofitserlarda kommunikativ kompetentlikni shaxsga yo'naltirilgan yondashuv nuqtai nazaridan shakllantirish muvaffaqiyati, bizning fikrimizcha, quyidagi shartlarga rioya qilish bilan ta'minlanadi:

1. Kasbiy faoliyatning muvaffaqiyati / muvaffaqiyatsizligiga ta'sir qiluvchi sub'ektiv omillarni aniqlash.
2. Shaxsning kommunikativ salohiyatini o'zini-o'zi anglash va rivojlantirish imkoniyatlarini ta'minlash.
3. Kommunikativ kompetentlikning tuzilmaviy komponentlarini ichki integratsiyalashuvini amalga oshirish, ularning kasbiy faoliyatdagi rolini oydinlashtirishdan iborat [3].

Yuqoridagi jihatlarni umumlashtirib, tizimli, faoliyatga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning asosiy qoidalari nuqtai nazaridan kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning mexanizmlari va pedagogik shartlarini ko'rib chiqish lozim. Shunga muvofiq, Jamoat xavfsizligi universiteti sharoitida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning asosiy omillari ko'rsatib o'tiladi. Jumladan:

- a) Universitetda bo'lajak ofitserni kasbiy tayyorlash tizimining tarkibiy qismlari sifatida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning asosiy maqsadi va mexanizmlarini belgilash;
- b) bo'lajak ofitser shaxsida kommunikativ faoliyatni rivojlantirish;
- c) o'qituvchi o'zining kasbiy o'zini-o'zi anglashdagi rolini tushunish uchun imkoniyatlarini ta'minlash. Bunda kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning asosiy mexanizmlari sifatida tadqiqot va baholash ko'rsatiladi [5].

Keltirilgan fikrlarga asoslangan holda jamoat xavfsizligi bo'lajak ofitserlarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Bunda ta'lim jarayonining sub'ekti hisoblangan o'qituvchi shaxsining qay darajada pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirganligi hamda amaliyotga tatbiq etilishi bilan belgilanadi. Shuningdek, bo'lajak ofitser shaxsida o'quv jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish ko'nikmasini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lishimiz lozim. Shu nuqtai nazardan olganda mazkur fikrlardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- Jamoat xavfsizligi universitetida o'qitish jarayoniga pedagogik texnologiyalarni tatbiq qilishda tayyorlanayotgan mutaxassis va o'qitilayotgan fanning xususiyatini inobatga olish;
- o'qitish tizimiga tatbiq qilinayotgan har qanday pedagogik va innovatsion texnologiyalar bo'lajak ofitser shaxsining individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqish;
- Jamoat xavfsizligi universitetida mutaxassislik fanlarini o'qitish tizimiga pedagogik va innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash o'qituvchi va kursant o'rtasida hamkorlikdagi faoliyatni yuzaga keltirish bilan birga ularda kommunikativ kompetentlikni rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Афанасьев А.Н. «Технология и современное образование».М.,1996.
2. Зимняя И.А. «Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования» // Интернет – журнал «Ейдос». – М., 2006.
3. Лебедев О.Е. «Коммуникативные умения как ядро иноязычной коммуникативной способности».А.,1994.
4. Левин М.В. «Уровни коммуникативной компетенции в теории и на практике».М.,2000.
5. Shukurullayevich, Alimardonov Zohid, and Sapaeva Barno Shanazarovna. "WITH THE HELP OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS" TEMURBEKLAR MAKTABI". *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 1.1.5 Pedagogical sciences (2021).
6. Alimardonov, Zoxid Shukurillayevich. "Formation of communicative competence in future officers of public security as a subject of empirical research." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.1 (2022): 228-233.

